

Needs and Values of Students in the System of Professional Education

Oleksii M. Varypaiev

PhD in Philosophy, Associate Professor,

Associate Professor at the UNESCO Department of Philosophy of Human Communication and Socio-Humanitarian Disciplines,

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

ORCID: [0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

Daryna A. Ivashchenko

Undergraduate Student,

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Publication Date

April 10, 2025

X International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development of the Agrarian Sector: Engineering and Economic Support”

Held at: Berezhany Agrotechnical Institute, NUUBP of Ukraine

Publisher: FOP Odnorog T.V., Zaporizhzhia

Pages: 203–204

ISBN: 978-617-7823-80-2

UDC: 654.071

Abstract

Modern professional education operates under conditions of rapid global changes, including technological advances, economic instability, and sociocultural transformations. This paper explores the essential needs and values of students as future professionals who require not only hard skills but also a strong value foundation. The authors argue that professional education should harmonize individual aspirations with societal needs by fostering ethical and competent professionals. Key student needs identified include security, self-realization, and the search for meaning in a globalized world. These are deeply intertwined with values such as responsibility, collaboration, empathy, and environmental awareness. The study highlights the dual role of technology, which provides access to knowledge but also increases risks of individualism and disorientation if not accompanied by media literacy and ethical reflection.

Keywords: professional education, student values, soft skills, media literacy, sustainable development, educational ethics

Educational Sciences

philosophy, sociology, information and communication technologies (ICT), psychology, environmental studies

This contribution was included in a peer-reviewed conference proceedings. Authors bear responsibility for the accuracy of citations, terminology, and presented facts. The article is recommended for researchers, educators, and professionals in higher education.

Варипасєв О.М.,

к.ф.н., доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування»
та соціально–гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет

Івашенко Д.А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Державний біотехнологічний університет

ПОТРЕБИ ТА ЦІННОСТІ СТУДЕНТСТВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Сучасна професійна освіта функціонує в умовах стрімких глобальних змін, таких як технологічний прогрес, економічна нестабільність і соціокультурні трансформації. Студенти, як майбутні фахівці, потребують не лише професійних компетенцій, але й ціннісного фундаменту, який допоможе їм орієнтуватися у світі невизначеності [1]. З нашої точки зору, професійна освіта може гармонійно поєднувати індивідуальні прагнення студентів із суспільними потребами, формуючи етичних і компетентних професіоналів. У працях багатьох дослідників доведено, що "м'які" навички (soft skills), такі як критичне мислення, співпраця та адаптивність, нерозривно пов'язані з цінностями – емпатією, відповідальністю та повагою до різноманітності. Слід додати, що цінності формуються у соціальному контексті, де ключову роль відіграють сім'я, освіта й медіа. У професійній освіті студенти стикаються з необхідністю інтегрувати ці елементи, балансувати між прагненням до самореалізації та вимогами ринку праці, який робить акцент на продуктивності. Сутність проблеми полягає в тому, що освіта, зосереджена лише на "ринкових" навичках, втрачає ширшу перспективу, залишаючи студентів без етичного орієнтиру в "нестабільному світі" [2]. Цифрова епоха підсилює цю дилему, створюючи як можливості для самовираження, так і ризики ізоляції чи нарцисизму через вплив соціальних мереж. Таким чином, професійна освіта має стати простором, де студенти розвивають не лише технічні знання, але й соціально–емоційні компетенції [3]. Серед головних потреб студентства можна виділити потребу в безпеці та стабільності, виходячи з того, що технологічні новації й соціальні потрясіння ХХІ століття вимагають структурованого освітнього середовища. Викладачі стають моделями стабільності, демонструючи узгодженість дій і цінностей. Друга потреба – визнання та самореалізація. Загалом студенти сприймають освіту як шлях до кар'єрного успіху, де домінують прагматичні цілі, але прагнуть також особистісного зростання, що вимагає духовних цінностей, таких як сенс і мета. Молодь цінує дружбу й здоров'я вище за матеріальні блага, вказуючи на потребу в балансі між прагматизмом і гуманізмом [3].

Третя потреба – пошук сенсу в глобалізованому світі. Програми з глобального громадянства та сталого розвитку допомагають студентам знайти "телеологічний вектор", поєднуючи особисті амбіції з суспільним благом. Без такого вектору студенти можуть загрузнути в індивідуалізмі.

Слід зазначити, що цінності студентів – працьовитість, відповідальність, співпраця – є основою професійної ідентичності, але цифрова ера загострює конфлікт між індивідуальним успіхом і колективною духовністю. Такий конфлікт посилюється прагненням до видимості в соціальних мережах, що може призводити до нарцисичної "бульбашки". Сутність проблеми полягає в тому, що студенти цінують свободу, але, часто відкидають відповідальність за її наслідки. Для професійної освіти важливою є ідея "зелених цінностей", які акцентують на сталому розвитку й турботі про довкілля, що особливо актуально для студентів технічних спеціальностей. Ці цінності не лише відповідають глобальним викликам, але й дозволяють бачити ширший контекст своєї діяльності. Такі етичні цінності, такі як справедливість і повага до інших, формуються через рефлексію, яку освіта має стимулювати. Вплив технологій також є дуже важливим полем дослідження. Перш за все це розвиток навичок медіа-грамотності як інструменту протидії дезінформації. Цінним також в цьому плані є аналіз нарративів медіа для розвитку критичного мислення, що дозволяє студентам протистояти споживацькому тиску й формувати автентичні цінності [1, с.17].

Таким чином, головні потреби студентства (безпека, самореалізація, пошук сенсу), тісно пов'язані з цінностями, такими як працьовитість, відповідальність і повага до різноманітності. Сутність їхнього підходу зводиться до необхідності інтеграції "м'яких" навичок і "твердих" цінностей для підготовки молоді до викликів XXI століття. Професійна освіта має вийти за межі кар'єрної підготовки, стаючи простором для розвитку етичних і соціально відповідальних особистостей. Технології відіграють двоїсту роль: вони розширюють доступ до знань, але можуть посилювати індивідуалізм і дезорієнтацію через соціальні мережі, якщо не супроводжуються медіа-грамотністю. Освіта має спрямовувати студентів на рефлексію, допомагаючи їм зберігати баланс між свободою та відповідальністю, а також формувати стійкість до інформаційного шуму. Поєднуючи індивідуальне із суспільним, освіта може забезпечити гармонійний розвиток студентів як професіоналів і громадян.

Список використаних джерел:

1. Варипаєв О. М., Міносян А. С. Світогляд фахівця як основа професійної діяльності. Інноваційні технології і методика викладання гуманітарних дисциплін: теорія і практика технічних закладів вищої освіти: матеріали Всеукр. наук.-метод, м. Харків, 18 квіт. 2024 р. Харків: ХНАДУ, 2024. С. 16–18.
2. Малюк Л. П., Варипаєв О. М. Соціально-історичний розвиток потреб у парадигмі формування сфери послуг. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: збірник наук. пр. Харків: ХДУХТ, 2019. Вип. 1 (29). С. 159–169.
3. Міносян А. С., Варипаєв О. М., Коршунова І. М. Соціальні мережі в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні. Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров'я (MicroCAD – 2017): матеріали XXV Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2017 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 297.